

УДК: 634.11

Ботиров Алишер Эркинович

Академик (DSc) М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти докторанти

СУВ ТАНҚИСЛИГИ ШАРОИТИДА ОЛМА КЎЧАТЗОРИНИНГ УЧУНЧИ ДАЛАСИДАГИ ЎСУВ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ

***Аннотация.** Ушбу мақолада кўчатзорнинг 3-даласидаги ўсув кўрсаткичларини тадқиқ қилиш мақсадида амалга оширилган тажриба натижалари чуқур илмий таҳлил қилинган ҳолда келтирилган.*

***Калит сўз.** кўчатзор, 3-даласи, ўсув кўрсаткичлари, онтогенез, пайвандтаг, пакана ва супер пакана пайвандтаг.*

Корреляция показателей роста на третьем поле яблоневого сада в условиях водного дефицита

***Абстрактный.** В данной статье с глубоким научным анализом представлены результаты эксперимента, проведенного с целью исследования показателей роста на 3-м поле питомника.*

***Ключевое слово.** питомник, поле 3, показатели роста, онтогенез, привой, привой и суперпривой.*

The relationship between growth indicators in the third field of an apple nursery under conditions of water scarcity

***Abstract.** This article presents the results of an experiment conducted to study growth indicators in the third field of a nursery with a deep scientific analysis.*

***Keywords:** nursery, third field, growth indicators, ontogenesis, scion, dwarf and super dwarf scion.*

Кириш

Икки йиллик кўчатларнинг ўсиш кучига пайвандтагларнинг таъсири тўғрисида кўпгина тадқиқотчилар маълумот беришган. А.Ф. Поповнинг [1]. фикрича, кучли ўсувчи уруғлик пайвандтагдаги кўчатлар Парадизка Будаговского пайвандтагидagi кўчатлардан баланд бўлади. Маълумки, пайвандтагнинг ўсиш кучи ортиши билан икки йиллик кўчатлар баландлиги ҳам ортиш тенденциясига эга бўлади. Бунда мустасно ҳолатлари кузатилса ҳам [2, 6-10]. Айрим муаллифлар икки йиллик кўчатларнинг баландлиги билан пайвандтагнинг ўсиш кучи ўртасида боғлиқлик йўқ деб ҳисоблашади.[3-5].

Ҳар хил пайвандтаглардаги ўсимликларнинг ўсиш хусусиятларини тадқиқ қилиш кўчатзорнинг 3-даласида ҳам давом эттирилди.

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, энг кучли ўсган кўчатлар ўртача ўсувчи (ММ-106) ва кучли ўсувчи (уруғлик) пайвандтагларга пайванд қилинган ўсимликларда кузатилди. Ярим пакана (ММ-104) ва пакана (М-7) пайвандтагидagi ўсимликлар улардан бироз орқада қолди. Пакана ва супер пакана пайвандтаглардаги кўчатлар ўсимлик баландлиги бўйича кичик кўрсаткичларга эга бўлди. Барча пайвандтагларда Кенг Девид нави кўчатлари Старкримсон нави кўчатларидан баланд бўлганлиги аниқланди. Шундай қилиб, кўчатзорнинг 3-даласидаги икки йиллик кўчатларнинг ўсиш табиати 2-даладаги сингари тенденцияга эга бўлди [3, 5].

Материаллар ва усуллар

Тажрибалар 2021-2022 йиллар Япониянинг Хиросаки университетининг тажриба майдонларида ва 2023-2024 йиллар Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бандихон тажриба хўжалигида қуйидаги вариантларда амалга оширилди:

Тажрибада 55 та ёш олма дарахти ишлатилган. Улардан 35 таси Ма пайвандтагига, қолган 20 таси ЖМ7 пайвандтагига пайванд қилинган. Ма га пайванд қилинганлардан бештаси назорат дарахти сифатида ажратилган, 15 таси Ҳйдретаин ЭС Плус (11 мл/л), Глутаин × Калпак 66 (11 мл/л) ва Менадаел (11 мл/л) билан тупроққа аралаштирилган. Ушбу 20 та дарахт 70% (нормал) сув микдори даражасида суғорилди. Бешта дарахтга Супер Сорб С (50 г/л) тупроққа аралаштирилган ва бештаси 50% (паст) сув микдори назорат сифатида белгиланган.

Бундан ташқари, Ма га пайванд қилинган бешта дарахт ва ЖМ7 га пайванд қилинган қолган бешта дарахт шиша девор усули ёрдамида текширилди. Бу ўнта дарахт қутига эжилган: қутининг бир томони шиша; бошқа томонлари ва пастки қисми темир. Устки қисми экиш ва суғориш учун очиқ қолдирилди. Ушбу усул ёрдамида илдиз ўсиши кузатилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

Икки йиллик кўчатларнинг ўсиш жадаллиги бўйича энг тўлиқ тавсифни новдаларнинг умумий узунлигини ўлчаш орқали олиш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Кўчатзорнинг 3-даласидаги икки йиллик кўчатларнинг баландлиги, новдаларининг умумий сони ва узунлиги, 2023 й.

Нав-пайвандтаг комбинацияси	Ўсимлик баландлиги, мм	Новдаларнинг жами узунлиги, см	Новда сони, дона
Кенг Девид/М-27	133,4	211,4	2,0
Кенг Девид/М-9	128,3	258,6	5,2
Старкримсон/М-9	120,6	229,6	2,2
Кенг Девид/М-26	133,6	193,4	3,2
Старкримсон/М-26	124,2	165,6	1,6
Кенг Девид/ММ-102	128,6	221,4	2,2
Старкримсон/ММ-102	120,1	208,7	1,3
Кенг Девид/М-7	147,2	288,2	2,2
Старкримсон/М-7	128,2	241,5	3,0

Кенг Девид/ММ-104	156,6	300,6	4,2
Старкримсон/ММ-104	131,3	276,5	3,5
Кенг Девид/ММ-106	173,6	482,1	6,5
Старкримсон/ММ-106	150,4	439,2	7,3
Старкримсон/ММ-111	168,2	418,1	5,1

Олинган маълумотлар шундан далолат берадики, пайвандаглар икки йиллик кўчатларнинг умумий ўсиш ва шохланиш кўрсаткичларига таъсир кўрсатади. Пакана ва супер пакана пайвандагларга пайванд қилинган кўчатларда ушбу кўрсаткичлар ярим пакана ММ-104 пайвандагидаги ўсимликларда пастрок ва ўртача ўсувчи ММ-106 ҳамда кучли ўсувчи уруғлик пайвандагидаги кўчатлардан янада пастрок бўлди.

Кўпгина нав-пайвандаг комбинациялари кўчатзорнинг

3-даласидаёқ гуллаш бошлади. Таъкидланишича, бу уларнинг кучсиз ўсиши ва тез ҳосилга кириш хусусиятлари билан боғлиқдир.

Бизнинг тадқиқотларимизда ҳам пакана ва супер пакана пайвандаглардаги кўчатларда ўртача ўсувчи ҳамда кучли ўсувчи пайвандагларга пайванд қилинган ўсимликларга нисбатан гулаш жадаллигининг юқорилиги кузатилди (2-жадвал).

2-жадвал

Кўчатзорнинг 3-даласидаги кўчатларнинг гуллаш жадаллиги

Нав-пайвандаг комбинацияси	Гуллаган кўчатлар миқдори, %	
	2023 й	2024 й
Кенг Девид/М-27	78	82
Кенг Девид/М-9	94	96
Старкримсон/М-9	68	67
Кенг Девид/М-26	58	56
Старкримсон/М-26	40	43
Кенг Девид/ММ-102	38	39
Старкримсон/ММ-102	23	23
Кенг Девид/М-7	73	79
Старкримсон/М-7	31	35
Кенг Девид/ММ-104	16	19
Старкримсон/ММ-104	8	10
Кенг Девид/ММ-106	6	8
Старкримсон/ММ-106	0	0
Старкримсон/ММ-111	0	0

Олинган маълумотларнинг кўрсатишича, икки йиллик кўчатларда гуллаш жадаллиги пайвандагнинг ўсиш кучи камайган сари ортиб боради. Ушбу кўрсаткичга пайванд қилинган нав ҳам таъсир кўрсатади. Бунда барча пайвандаглар бўйича Кенг Девид нави кўчатлари Старкримсон нави кўчатларига нисбатан жадалроқ гуллади.

Шундай қилиб, кўчатзорда ўрганилган ўсув кўрсаткичлари бўйича пайвандаг ва нав-пайвандаг комбинациясининг потенциал ўсиш кучи тўғрисида аниқ фикр билдириш қийиндир. Ҳамма вақт ҳам пакана пайвандаглар (ва уларга пайванд қилинган навлар) ярим пакана ва ўртача ўсувчи пайвандагларга нисбатан кучсиз ўсавермайди. Бўғим оралиғи узунлиги ҳам пайвандагнинг

ўсиш кучини тўлиқ тавсифлай олмайди. Бинобарин битта пайвандаг гуруҳида бўғим оралиғи қисқа (супер пакана М-25, пакана ММ-102) намуналарни ҳам, бўғим оралиғи узун (супер пакана М-27, пакана М-26) шаклларни ҳам учратиш мумкин.

Хулоса

Кўчатзорнинг 3-даласида ўсиш кучига боғлиқ ҳолдаги аниқроқ фарқ гуллаш жадаллиги бўйича намоён бўлади. Пайвандаг қанчалик кучсиз ўсувчи бўлса, гуллаш жадаллиги шунчалик юқори бўлади. Шу билан бирга, ушбу кўрсаткич пайванд қилинган навга, шунингдек аввалги йил об-ҳаво шароитларига ҳам боғлиқ (айниқса ҳосил куртақлари шаклланаётган даврда).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Попов А.Ф. Влияние обрезки на рост и плодоношение карликовых деревьев яблони. Дисс канд. с.х. наук. - Мичуринск, 1965. -170с.
2. Бите А.Е. Размножение клоновых подвоев яблони и выращивание на них посадочного материала в Латвийской ССР. Автореф. дис. канд. с.х. наук. Мичуринск, 1971. -28с.
3. Ткаченко Е.Н. Влияние клоновых подвоев на рост саженцев яблони в средней зоне РСФСР. - Автореф. дисс. канд. с.х. наук. - Мичуринск, 1971. -24с.
4. Чаплиева В.В. Оценка-клоновых подвоев яблони в питомнике. Дисс. канд. с.х. наук. Мичуринск, 1986. -146с.
5. Hulsmann V. Die gegenseitige Beeinflussung von Unterlage und Edelreis bei den Hauptobstsorten in der Baumschule // Der Zucher, 1948, 19, Nr 1/3. - S. 14-59.
6. Roberts B. R., Linder R. S., Krause C. R., Harmanis, R. (2010). Humectants as post-plant soil amendments: Effects on growth and physiological activity of drought-stressed, container-grown tree seedlings. *Arboriculture and Urban Forestry*, 38(1), 6–12.
7. Rojas-Grau M.A. Sobrino L., A., Tapia M.S., O. M.B. (2006). Browning inhibition in fresh-cut ‘fuji’ apple slices by natural antibrowning agents. *J. Food Sci.*, 71, 59–65.
8. Scroll P., For D. (2010). International Journal of Remote. Remote estimation of chlorophyll content in higher plant leaves. (July 2015), 37–41.

9. Smith M. W. G. (1971). National apple register of the United Kingdom. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.
10. Soejima J., Bessho H., Tsuchiya S., Komori S., Abe K., Kotoda N. (1998). Breeding of Fuji apples and performance on JM rootstocks. Compact Fruit Tree, 31(1), 22–24.

UO'T 634.64

Odinayev Mirzaamad Isayevich

Toshkent Davlat Agrar universiteti q.x.f.f.d., dots.

Niyozov Xasan Niyoz o'g'li

M.Mirzayev nomidagi Bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Nurmuxamedova Vazira Zaxriddinovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti dotsenti.

ANOR (*Punica granatum L.*) NAVLARINI FENOLOGIK FAZALARNI O'TISH MUDDATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqola anor navlarida vegetatsiya davrining boshlanishi, gullashi hamda mevalarning pishish fazalarining boshlanishi, vegetatsiya davrining tugashi hamda vegetatsiya davri davomida anor navlari uchun kerak bo'ladigan foydali harorat yig'indisi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: anor navlari, fenologik fazalar, gullash, mevalarning pishishi, vegetatsiya davri davomiyligi, foydali harorat yig'indisi.

Аннотация. В данной статье приведены сведения о начале вегетации сортов граната, начале фаз цветения и созревания плодов, окончания вегетации, а также общей полезной температуре, необходимой сортам малины в течение вегетационного периода.

Ключевые слова: сорта граната, фенологические фазы, цветение, созревание плодов, продолжительность вегетационного периода, сумма полезных температур.

Abstract. This article provides information about the beginning of the growing season of pomegranate varieties, the beginning of the flowering and fruit ripening phases, the end of the growing season, as well as the general useful temperature required by raspberry varieties during the growing season.

Key words: pomegranate varieties, phenological phases, flowering, fruit ripening, duration of the growing season, sum of useful temperatures.

Kirish

Anor anor (*Punica granatum L.*) dunyo bo'yicha keng tarqalgan subtropik mevalar turiga mansub bo'lib, hozirgi kunda jahonning 40 dan ortiq mamlakatlarida ekib yetishtiriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2014 yilda 3 mln t anor mevalari yetishtirilgan bo'lsa, 2017 yilga kelib bu ko'rsatkich 3,8 mln t ga yetgan. Jahonda yirik anor yetishtiruvchi mamlakatlar: Hindiston, Eron, Turkiya, Xitoy, AQSh, Isroil, Misr, Ispaniya, Afg'oniston, Tunis, Ozarbayjon, Marokash, Argentina, Braziliya, Chili, Peru, Janubiy Afrika Respublikasi, Avstraliya va Italiya hisoblanadi. Shu bilan birga, Eron, Hindiston va Xitoy birgalikda jahon anor yalpi hosilining 80%ini beradi [3].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-yanvardagi PQ-4575-son "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida sohani rivojlantirish istiqbollari belgilab berilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Farg'ona viloyatida anor yetishtirishni ko'paytirish va sohani rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2018-yil 4-oktabrdagi 791-son qarorida Farg'ona viloyatida anor yetishtiruvchi xo'jaliklarni tashkil etish va ushbu faoliyat bilan shug'ullanuvchi xususiy sektor vakillariga ko'maklashish, ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda ilmiy ishlar olib borish, innovatsion resurs tejama-kor texnologiyalar asosida anor ko'chatlari va mahsulotini yetishtirish, uni qayta ishlashni kompleks rivojlantirish, sohaning eksport salohiyatini yanada yuksaltirish hamda aholi bandligi va daromadlari darajasini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan

beradi [1].

Hozirgi kunda respublikamizning barcha toifadagi xo'jaliklarda anor anor (*Punica granatum L.*) jami 10,8 ming ga maydonda 82,9 ming t meva hosili yetishtirilgan. Shundan, fermer va qishloq xo'jaligi korxonalarida 7,6 ming ga maydondan 44,0 ming t hamda aholi tomorqa maydonlarida 3,2 ming ga bog'lardan 38,9 ming t anor hosili terib olingan. Anorni dunyo bo'yicha va respublikamizda tarqalishi, yetishtirish imkoniyatlari ba'zi bir qiyinchiliklar tufayli nisbatan chegaralangandir. Shu bilan birga, anordan tayyorlanadigan mahsulotlar, xom ashyo miqdori bo'yicha boshqa mevali o'simliklarga qaraganda, anchayin muvaffaqiyat qozonmoqda.

Bugungi kunda yurtimiz bog'larida o'stirilayotgan turli mevali ekinlar ichida subtropik o'simliklar orasida vokado, anjir, anor, apelsin, mandarin, limon, greyfrut, zaytun, xurmo, chilonjiyda (unobi) o'simliklari ham tez rivojlanib, maydonlari kengayib bormoqda. Ayniqsa anor (*Punica granatum L.*) subtropik mevali o'simliklar ichida yuqori va sifatli hosil berishi bilan birga, ularning mevasi iste'molga yaroqli qismining energetik qiymati 63-78 kaloriyani, 100 ml sharbatida esa 44 - 64 kaloriyani tashkil etadi. Mevada 1,6% oqsil, 0,1- 0,7 % yog, 0,2-5,1 kletchatka, 0,5-0,7 % kul mavjud. Meva po'sti va barglarida elagviy kislotasi (0,6-0,45%), ildiz, poya pustlog'idan, meva va urug'lardan β -sitosterin, D-mannit, D-maltoza va fridelin trierpenoid ajratib olinadi. Shuning uchun Respublikamiz tuproq-iqlim sharoitlariga mos anorning sifatli, hosildor, eksportbop va tashqi muhit omillariga chidamli navlarini tanlash va yetishtirish dolzarbdir. Bu esa ilmiy tadqiqot ishlari ko'lamini kengaytirishni taqozo etadi. Anor navlarini

Manzil: 100164, Toshkent, Universitet ko‘chasi 2-uy, ToshDAU.

Tel: (+99871) 260-44-95. Faks: 260-38-60.

e-mail: nurmatovbaxtiyor868@gmail.com

Maqolada keltirilgan fakt va raqamlar uchun mualliflar javobgardir.